

TARBIYA FANI TA'LIM SIFATINI OSHIRISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH

Qahhorova Nargiza Baxtiyorovna

Navoiy viloyat Qiziltepa tuman 9-maktab
tarbiya fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada yoshlar uchun yurtimizda barcha sharoitlar yaratilgan bugungi davrda ularni sog'lom fikr, mustahkam iroda va kuchli bilim egasi qilib tarbiyalash pedagog-o'qituvchilar oldida turgan oliy vazifa ekanligi haqida gapirilgan.

Kalit so'zlar: intellektual, kompyuter, texnologiya, innovatsion.

Asrimiz intellektual salohiyatli, yuksak bilimga ega, yangicha dunyoqarash va mustaqil fikrli mutaxassislar asri. Bugungi kunda ta'lim jarayonida interfaol uslublardan foydalanib, ta'limning samaradorligini oshirishga bo'lgan qiziqish va e'tibor kundan-kunga kuchayib bormoqda. Uzluksiz ta'lim tizimiga axborot texnologiyalarini jadal tatbiq etish, ta'lim jarayonini kompyuterlashtirish yetakchi pedagogik-uslubiy g'oyaga ega. Bu o'z navbatida axborot texnologiyalari va kompyuterlashtirish asosida ta'lim muassasalarida yaxlit axborotlashgan ta'lim muhitini yaratishni taqazo etadi.

Shaxs shakllanishiga katta hissa qo'shayotgan pedagoglarning kasbiy va pedagogik mahoratini doimiy ravishda o'sib borishi, o'qitishning interfaol usullari bo'yicha kasbiy bilimlari, malaka va ko'nikmalari muntazam ravishda yangilanib borilishini ta'minlashga erishiladi. Keyingi paytlarda chetdan kirib kelayotgan ahloqsizlik, behayolik, zo'ravonlik g'oyalari, bir so'z bilan aytganda, ma'naviy tubanliklar haqida ko'p gapirilmoqda, bunga sabab asosan internet deyilmoqda. Internet tarmog'i orqali yoshlarimiz dunyodagi har qanday ma'lumotni tezlikda o'zlashtirib olishmoqda. Shu bilan birga, internet yoshlarimiz ongini zaharlovchi vosita hamdir. Internet orqali missionerlik, ekstrimizm, zo'ravonlikka undovchi

ma'lumotlar ko'payib bormoqda. Bu esa yoshlarimiz ongiga o'z ta'sirini o'tkazmoqda. Bunga qarshi yangi innovatsion vositalardan foydalanish, internetning o'zida shunday oqimlar ta'siriga tushib qolgan, zararli odatlarga o'rgangan yoshlarning ayanchli taqdirleri haqida turli videofilmlar, ko'rsatuvlar namoyish qilish, ularning ongiga ta'sir etish yo'llarini izlab topmoq lozim. Axir, yoshlar o'z-o'zidan buzg'unchi, ahloqsiz yoki jinoyatchi bo'lib qolmaydiku?! Bu eng avvalo, uning oilasidagi ma'naviy muhit, ota-ona e'tibori, ularning o'z farzandlari taqdiriga qanchalik kuyunishiga bog'liq. Insonni turli xil ma'naviy tahdid va yot g'oyalar ta'siridan asraydigan asosiy omil-mustaqil fikr va mustahkam iroda. Bu esa asosan oilada shakllanadi. Oila esa jamiyatning bir bo'lagidir.

Bugungi kunda bizning qilayotgan barcha ishlarimiz farzandlarimizning baxtu saodati, ularning yorug' kelajagi uchun amalga oshirilmoqda. Lekin baxt-saodat faqat boylik, mol-mulk bilan belgilanmaydi. Odobli, bilimdon va aqlli, mehnatsevar, iymon-e'tiqodli farzand nafaqat ota-onaning, balki butun jamiyatning katta boyligidir. Yoshlarning turli yot oqimlar ta'siriga tushishi va oqibatda jinoyat sodir etishini oldini olish maqsadida barcha ta'lim muassasalarida targ'ibot va tashviqot ishlari olib borilishini kuchaytirilishi, soha mutaxassislari giyohvandlik, kashandalik va alkogolizm singari insonga ham ruhan, ham jismonan zarar yetkazuvchi illatlarning salbiy oqibatlari haqida ma'ruza qilishlari, qolaversa, uchrashuvlarda ular domiga tushib, hayotini barbod qilgan yoshlar, ularning achchiq qismati haqida videofilmlar namoyish etilishi muhim ahamiyat kasb etadi.

Xulosa qilib aytganda, yoshlar zamon bilan hamnafas yurishlari, dunyodagi voqealar, xabarlar hamda yangiliklardan xabardor bo'lishlari maqsadga muvofiqdir. Lekin internet tizimlaridan to'g'ri maqsadda foydalanishni, internet yoshlarimizni ongini buzuvchi vositaga aylanib qolmasligini ta'minlash kerak. Vatanimiz kelajagi yoshlar qo'lida, ularning komil shaxs bo'lib yetishishlari uchun yurtimizda barcha sharoitlar yaratilgan davrda ularni sog'lom fikr, mustahkam iroda va kuchli bilim egasi qilib tarbiyalash pedagog oldiga qo'yilgan oliy vazifadir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Azizxo‘jayeva N.N. O‘qituvchi tayyorlashning pedagogik texnologiyasi. – T.: TDPU. 2010. 52.b.
2. Yagudayev B. Ya. Ajoyib sonlar olamida.— Toshkent: “O‘qituvchi”, 1979.